

AVANÇOS TECNOLÓGICOS E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO RÁPIDO DA MALÁRIA EM ÁREAS ENDÊMICAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Lucas Sinomar Silva Carvalho - UNITPAC – lucassinomar@gmail.com

Fernando Vieira de Paiva Borges - UNITPAC - fb2913778@gmail.com

Tanmyla Figueredo dos Santos - UNITPAC - tanmyla@hotmail.com

Marlon Cantillo da Luz - UNITPAC - marloncantillo07@gmail.com

Emerson Ribeiro Borges - UNITPAC - emersonrb389@gmail.com

Wynni Gabrielly Pereira de Oliveira - UNITPAC - wynnigabrielly159@gmail.com

INTRODUÇÃO: A malária, uma infecção febril aguda, causada por protozoários do gênero Plasmodium, é uma das doenças tropicais mais prevalentes mundialmente. No Brasil, a maior parte dos casos se concentra na Amazônia legal, devido ao tropismo do vetor por áreas florestais. Assim, o desmatamento propicia a exposição humana ao vetor, dificultando o controle e o diagnóstico precoce da doença. **OBJETIVOS:** Discutir sobre os avanços tecnológicos e os desafios do diagnóstico rápido da malária em áreas endêmicas. **METODOLOGIA:** Este resumo trata-se de uma revisão de literatura baseada na busca de artigos em inglês e português, dos últimos 10 anos, no PubMed, BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e Google Scholar. A pesquisa foi guiada pelos termos “Malaria” AND “diagnosis” e foram selecionados 5 artigos que se enquadraram nos critérios de inclusão. **RESULTADOS:** Os desafios no diagnóstico rápido da malária são significativos, principalmente em áreas com poucos recursos. As regiões mais acometidas são aquelas que possuem alto índice de desmatamento e alteração do habitat natural do vetor, propiciando maior contato dos mosquitos com os seres humanos, favorecendo surtos e epidemias. O diagnóstico precoce é fundamental para prevenir a disseminação do parasita. Entretanto, ainda é um grande desafio, sobretudo na Amazônia, uma vez que o teste padrão ouro, a gota espessa, necessita de profissionais treinados e infraestrutura adequada. Outrossim, avanços tecnológicos trouxeram alternativas como os testes de diagnóstico rápido (RDTs) e reação em cadeia da polimerase PCR. Os RDTs possuem baixo custo e não necessitam de muitos recursos ou treinamentos profissionais, destacando-se como uma solução no avanço do diagnóstico precoce da malária. Contudo, possuem baixa sensibilidade, podendo causar falsos-negativos. Já o PCR apresenta alta precisão, mesmo com baixa parasitemia. Porém, sua implementação em áreas endêmicas também é um desafio, pois implica alto custo, demora nos resultados, e necessidade de instalações laboratoriais. Desse modo, os RDTs têm sido fundamentais para o diagnóstico precoce das infecções nas populações vulneráveis. No entanto, a distribuição desigual desses recursos ainda é um fator limitante, reforçando a necessidade de políticas públicas eficazes. **CONCLUSÃO:** O diagnóstico rápido da malária em áreas endêmicas ainda é um desafio, especialmente em regiões remotas como a Amazônia. Assim, apesar dos avanços tecnológicos dos métodos diagnósticos, como os RDTs e o PCR, a acessibilidade e a implementação desses meios ainda enfrentam barreiras estruturais, financeiras e de distribuição desigual. Dessa forma, estratégias eficazes de políticas públicas são essenciais para ampliar o controle da doença nas populações.

PALAVRAS-CHAVE: Malária, Diagnóstico Precoce, Ecossistema Amazônico, Desenvolvimento Tecnológico e Política Pública.

REFERÊNCIAS:

VARO, Rosauro; BALANZA, Núria; MAYOR, Alfredo; BASSAT, Quique. Diagnosis of clinical malaria in endemic settings. Expert Review of Anti-infective Therapy, v. 19, n. 1, p. 79-92, 2021. Disponível em: . Acesso em: 17 mar. 2025.

MUKKALA, A. N.; KWAN, J.; LAU, R. et al. An update on malaria rapid diagnostic tests. Current Infectious Disease Reports, v. 20, p. 49, 2018. Disponível em: . Acesso em: 17 mar. 2025.

VIEIRA, T. A. Doenças negligenciadas: uma revisão sobre as principais infecções endêmicas em populações de baixa renda, seus avanços e desafios. Brazilian Journal of Development, v. 9, n. 5, p. 16958–16978, 2023. Disponível em: . Acesso em: 17 mar. 2025.

SANTANA, E. S. de; SANTOS, G. V. P.; ALEXANDRE, A. D. D.; BARBOSA, M. K. de A. S.; AZEVEDO, G. H. de S.; MELCHIADES, L. F.; SILVEIRA, L. L. V. da; SANTOS, D. G. de S.; ASTOLPHI, D. H. de S.; FERREIRA, K. C. B. Abordagens no combate à malária: diagnósticos clínico-laboratoriais e estratégias terapêuticas. Revista Delos, v. 18, n. 64, 2025. Disponível em: . Acesso em: 17 mar. 2025.

SHAHBODAGHI, S.; DAVID, S.; RATHJEN, Nicholas A. Malaria: prevention, diagnosis, and treatment. American Family Physician, v. 106, n. 3, p. 270-278, 2022. Disponível em: . Acesso em: 17 mar. 2025.